

SAYID RIZO ALIZODA PUBLITSISTIKASI

Dilorom JONIXONOVA

O'zbekiston jurnalistika va
ommaviy

kommunikatsiyalar universiteti
magistratura talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada Sayid Rizo Alizodaning jurnalistik merosi o'rganiladi, uning ijtimoiy-siyosiy qarashlari, ta'lim falsafasi va jadidchilik harakati tarafdori sifatidagi jurnalistik uslubining o'ziga xos unsurlari tahlil qilinadi. Maqolada Alizodaning matbuot orqali jamiyat uyg'onishiga qo'shgan hissasi, aholini ilmiy izlanishlar va ma'rifatga undash, shu bilan birga milliy ong va ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilganligi yoritib beriladi. Uning jurnalistik nutqida davr muammolari, jadid matbuotiga qo'shgan hissasi va uning badiiy va jurnalistik tafakkurini shakllantirgan ta'sirlar chuqur o'rganiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Sayid Rizo Alizodaning jurnalistikasi o'zbek matbuoti tarixida muhim bosqichni ifodalaydi.

Kalit so'zlar: Sayid Rizo Alizoda, jadidchilik, publitsistika, ma'rifatparvarlik, jadid matbuoti, ijtimoiy fikr, milliy uyg'onish, Samarqand jadidlari, matbuot tarixi.

Abstract. This article examines the journalistic legacy of Sayid Rizo Alizoda, analyzing his socio-political views, educational philosophy, and the distinctive features of his journalistic style as a supporter of the Jadid movement. The article highlights Alizoda's contribution to social awakening through the press, his

efforts to encourage the population toward scientific inquiry and enlightenment, as well as his role in fostering national consciousness and social responsibility. Particular attention is paid to the reflection of contemporary issues in his journalistic discourse, his contribution to Jadid journalism, and the influences that shaped his artistic and journalistic thinking. The results of the study demonstrate that Sayid Rizo Alizoda's journalism represents an important stage in the history of Uzbek press.

Keywords: Sayid Rizo Alizoda, Jadidism, publicism, enlightenment, Jadid press, social thought, national awakening, Samarkand Jadids, press history.

Аннотация. В данной статье исследуется журналистское наследие Сайида Ризо Ализода, анализируются его общественно-политические взгляды, философия образования и своеобразные черты журналистского стиля как сторонника джадидского движения. В статье раскрывается вклад Ализода в пробуждение общества посредством печати, его стремление побуждать население к научным изысканиям и просвещению, а также его роль в формировании национального самосознания и социальной ответственности. Особое внимание уделяется отражению проблем эпохи в его публицистическом дискурсе, вкладу в джадидскую прессу и факторам, сформировавшим его художественное и журналистское мышление. Результаты

исследования показывают, что публицистика Сайида Ризо Ализода представляет собой важный этап в истории узбекской журналистики.

Ключевые слова: Сайид Ризо Ализода, джадидизм, публицистика, просветительство, джадидская пресса, общественная мысль, национальное пробуждение, самаркандские джадиды, история прессы.

Kirish (Ведение / Introduction)

XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Turkiston ijtimoiy hayotida yuz bergan chuqur o'zgarishlar jadidchilik harakatining paydo bo'lishi va rivojlanishi uchun zamin yaratdi. Bu davrda matbuot jamiyatni isloh qilish, jamoatchilik xabardorligini oshirish va ilm-fan va ma'rifatni rivojlantirishning asosiy vositasi sifatida paydo bo'ldi¹. Ushbu qiyin va hal qiluvchi davrda Sayid Rizo Alizoda o'zining jurnalistik sa'y-harakatlari bilan ajralib turdi. Samarqand muhitida tarbiyalangan Alizoda jadid maktablarida ta'lim oldi va yangi ta'lim metodologiyasini chuqur tushungan ziyoli sifatida namoyon bo'ldi. Uning jurnalistik hissalarini ijtimoiy adolat, milliy o'sish, ta'lim islohoti va ma'naviy tiklanishga urg'u berishi bilan ajralib turadi. Sayid Rizo Alizodaning jurnalistikasini o'rganish jadid adabiyoti va o'zbek matbuoti tarixini tahlil qilishda katta ilmiy ahamiyatga ega. Sayid Rizo Alizodaning jurnalistik qarashlari

¹ Abduazizova, M. Jadid publitsistikasi va milliy uyg'onish. Toshkent: Fan, 2021, 45–52-betlar.

jadidchilik mafkurasi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, unda ma'rifat orqali jamiyatni isloh qilish tushunchasi eng muhim ahamiyatga ega. Uning maqolalari va nutqlarida jaholat, eskirgan fikrlash va ta'limdagi qoloqlik jamiyat taraqqiyotiga to'sqinlik qiluvchi omillar sifatida qattiq tanqid qilinadi. Alizoda jurnalistikasining muhim xususiyati uning sodda, tushunarli va ta'sirchan yondashuvidir. U murakkab ijtimoiy-iqtisodiy masalalarni tushunarli so'zlar bilan ifodalaydi va jamoatchilikni mulohaza qilishga undaydi. O'zining jurnalistik asarlarida muallif bu masalani mustaqil kuzatuvchi sifatida emas, balki faol fuqarolik pozitsiyasiga ega intellektual faol shaxs sifatida namoyon bo'ladi. Bundan tashqari, milliy o'ziga xoslik, til va madaniyat masalalari uning jurnalistik merosida muhim ahamiyatga ega. Alizoda matbuotni millat uchun birlashtiruvchi element sifatida baholaydi va uni ijtimoiy ongning shakllantirish vositasi sifatida ko'radi. Bu elementlar uning jurnalistikasini ham tarixiy, ham zamonaviy nuqtai nazardan dolzarb qiladi².

**ADABIYOTLAR TAHLILI VA
METOD (ЛИТЕРАТУРА И
МЕТОД /LITERATURE
REVIEW)**

O'zbek jadidchilik harakati va uning jurnalistik merosi mustaqillikka erishgandan so'ng ilmiy tadqiqotning muhim mavzusiga aylandi. Jadid

² Ahmedov, B. Turkiston jadidlari: g'oya va faoliyat. Toshkent: Akademnashr, 2020, 112–118-betlar.

jurnalistikasi, ya'ni progressiv ziyolilarning ijtimoiy-siyosiy qarashlari, matbuotdagi sa'y-harakatlari va badiiy va jurnalistik mafkuralari bir qancha adabiy va tarixiy tahlillarda keng ko'lamda o'rganilgan. Sayid Rizo Alizodaning shaxsiyati va uning jurnalistik sa'y-harakatlari kengroq tadqiqotlarda tilga olingan bo'lsa-da, ixtisoslashtirilgan va puxta tadqiqotlar orqali yetarlicha o'rganilmagan. Ilmiy adabiyotlarda jadid jurnalistikasining paydo bo'lishining omillari, uning jamiyat hayotidagi vazifasi va milliy ongni uyg'otishga qo'shgan hissasi haqida bir qancha muhim tushunchalar taklif qilingan. Tadqiqotchilar jadid jurnalistikasini nafaqat axborot uzatish vositasi, balki jamiyatni takomillashtirishga qaratilgan mafkuraviy vosita sifatida ham ko'rishadi³. Ushbu metodologiya Sayid Rizo Alizodaning jurnalistikasini tahlil qilish uchun juda muhimdir. Ba'zi ilmiy manbalar Samarqand jadidlarining sa'y-harakatlarini mustaqil ravishda o'rganib, ularning ta'lim, ommaviy axborot vositalari va madaniyatga qo'shgan hissalariga e'tibor qaratgan. Ushbu asarlarda Alizoda Samarqand jadidchilik muhitidagi taniqli shaxs sifatida tan olingan. Tadqiqotchilar uning zamonaviy usul maktablarida olgan ta'limi va jadid maktabi talabasi sifatidagi ta'limi uning dunyoqarashini sezilarli darajada shakllantirganini ta'kidlaydilar. Jurnalistika nazariyasi

bo'yicha adabiyotlar jurnalistik matnlarning asosiy xususiyatlarini, jumladan, ijtimoiy yo'nalishni, muallif pozitsiyasini aniq ifodalashni va ifodalilikni ilmiy jihatdan tahlil qiladi. Ushbu nazariy nuqtai nazarlar Sayid Rizo Alizodaning janr va uslubga oid jurnalistik ijodini baholash imkonini beradi. Ushbu tadqiqotda Alizoda merosini tahlil qilish uchun umumiy jadid jurnalistikasi va jurnalistika nazariyasiga oid ilmiy nuqtai nazarlar asosiy manbalar sifatida qo'llaniladi. Rizo Alizoda XX asr boshlarida Samarqand madaniy hayotida taniqli shaxs bo'lib, milliy matbuot rivojiga katta hissa qo'shgan yorqin olim, tarjimon, jurnalist, muharrir va o'qituvchi sifatida tan olingan. U Mahmudxo'ja Behbudiy, Siddiqiy-Ajziy, Xoji Muin, Vadud Mahmud, Ismatullo Rahmatullayev va Abdulhamid Majidiy bilan birga Samarqand ijtimoiy-madaniy sohasidagi milliy uyg'onish harakatining taniqli namoyandasi sifatida tan olingan. Zukko olim, taniqli ma'rifatparvar, o'zbek jurnalistikasining kashshofi, 14 tilda so'zlasha oladigan poliglot, aql-zakovat, mustahkam xotira, mehnatsevarlik va o'zini takomillashtirishga sodiqlik bilan qaraydigan. U yoshligidan o'zbek, tojik va rus tillarida nashr etilgan maqolalar uchun maqolalar yozgan va "Samarqand" kundalik gazetasi va "Oyina" jurnalida Behbudiyning bosh hamkori bo'lib ishlagan. 1914-yilda u

³ Boltaboyev, H. O'zbek matbuoti tarixi. Toshkent: Yangi asr avlodi, 2022, 89–94-betlar.

o'zbek tilida "Telegraph News" nomli varaqani mustaqil nashr etgan. 1917-yilda u "Sharq" gazetasi muharriri lavozimini egallagan va "Hurriyat" gazetasida tarjimon va muxbir bo'lib ishlagan. 1922-yildan beri u "Zarafshon" gazetasida bo'lim mudiri bo'lib ishlagan, "Ovozi tojik" gazetasining asoschilaridan biri bo'lgan va 1919-yilda "Sharq Mash'ali" nomli oylik jurnalni tashkil etgan. Jurnal fors va tojik tillarida nashr etilgan va Markaziy Osiyo, Afg'oniston, Eron, Turkiya, Hindiston va bir qator arab davlatlariga 4000 nusxada tarqatilgan. Said Rizo Alizoda Bahlul, Zambur, Ranjbar, Bog'ishamoli, Shapalok va S.A. taxalluslaridan foydalangan. U matbuotni aholini ma'rifatga chorlovchi va ularni harakatga undaydigan vosita deb bilgan. U o'zining asarlaridan birida ta'lim va jurnalistikaning jamiyatdagi ahamiyatini ulug'lab, "O'qituvchi va muharrir millatning ikki qo'li", deb ta'kidlaydi. 1914-yilda "Oyina" jurnalining 35-sonida chop etilgan "Har bir millat o'z tili bilan faxrlanadi" maqolasida publitsist har bir millat o'z tilini o'ta astoydil himoya qilishi kerakligini ta'kidlaydi: "Agar biz tilimiz va adabiyotimizni saqlab qolmasdan, balki xorijiy so'z boyligi va atamalarini qo'llasak, tilimiz va milliy o'zligimizni tezda yo'qotamiz"⁴.

Milliyligimizni yo'qotish muqarrar ravishda dinimizning yo'q

bo'lib ketishiga olib keladi. "Shunday qilib, tilimizni begona lug'atdan himoya qilish bizning asosiy va eng muhim burchimizdir", dedi u vatandoshlarining kelajagi haqida chuqur xavotirlanib. Natijada, u o'zining dastlabki nashrlarida Turkistondagi ta'lim tizimiga, xususan, boshlang'ich ta'limga oid tanqidiy nuqtai nazarlarni bayon qildi. U millat kelajagini ifodalovchi yoshlarni rivojlantirishda innovatsion, ilg'or fikrlaydigan o'qituvchilar va o'quv dasturlari zarurligini, shuningdek, an'anaviy va zamonaviy ta'lim tizimlarini qiyosiy tahlil qilishga asoslangan pedagogik yondashuvlarning ahamiyatini ta'kidladi. Ma'rifat maktabi tegishli ta'lim strategiyasini shakllantirish jamiyat taraqqiyoti uchun muhim ekanligini to'g'ri ta'kidlagan. "Biroq, biz, Turkiston musulmonlari, nafaqat maqsadsiz maktab va madrasalar tashkil qilamiz, balki ularni bid'atchi va taqiqlangan deb ham bilamiz." Biz Turkiston musulmonlari bilan nima bo'lganini bilmayman. Salomlar, Turkistonlik birodarlar! Salomlar, vatandoshlar! Bu beparvolikning davomiyligi qancha? "Qanday johillikning namoyishi!" deb xitob qiladi u. Yana bir muhim jihat shundaki, S. Alizoda ijtimoiy tuzumni qayta tiklash va xalqi orasida faqat ma'rifatni tarqatish orqali xudbin, xoin sinflarni yo'q qilishning iloji yo'qligini tan olgan. Uning bu masala bo'yicha qarashlari "Buxoro voqealari haqida"

⁴ Do'stmuhammad, R. Publitsistika nazariyasi. Toshkent: Universitet, 2023, 133–139-betlar.

maqolasida bayon etilgan. Muallif Buxoro mintaqasi qoloqlik va savodsizlikka botganidan afsuslanadi. U zulm va mahalliy amaldorlarning ikki tomonlama zulmiga uchragan aholining ahvoli uchun qayg'usini bildiradi va Vatanga sodiq, tadbirkor va aqlli yoshlarning paydo bo'lishiga intiladi. Publitsistning xuddi shu fikrni aks ettiruvchi yana bir maqolasi 1919-yilda "Shu'lay inqilobi" davriy nashrining to'rtinchi sonida "Turkiston bizning vatanimiz" deb nomlangan nashr etilgan⁵. U shunday deydi: "Vatanimiz taqdiri mustabid chor rejimiga, bizning Vatanimizga ishonib topshirilganda, yerimiz begona odamlar tomonidan tahqirlanganda, qadr-qimmatimiz boshqalarning shafqatsiz qo'lida poymol qilinganda, Vatanning azobli nolalari bizni qo'zg'atmadi". Muallif mamlakatdagi zulm va adolatsizlik aholining vatanparvarlik tuyg'usini yo'q qilayotganini ta'kidlaydi. U millat yoshlarini hushyor bo'lishga va o'z vatanlari sharafini himoya qilishga chaqiradi. Maqolada u qat'iy ravishda "agar siz bu mintaqaning iqlimini qadrlasangiz va bu yerda voyaga yetsangiz, lekin uning qadr-qimmatini himoya qilmasangiz, unga hurmatsizlik va kamsitishga yo'l qo'ysangiz... siz bu Vatanning maqtovga sazovor va sodiq avlodi emassiz" deb ta'kidlaydi. U o'zining tajribasi va xayrli ishlari bilan millatga bo'lgan mehr-muhabbati va sadoqatini namoyish etishga harakat qildi. U

Abdulla Qodiriyning "O'tgan kunlar" va "Mehrobdan chayon" romanlarining tojik tiliga birinchi tarjimoni bo'lib, muharrir, jurnalist, publitsist, mohir tarjimon va ensiklopedist sifatida xizmat qildi. Bundan tashqari, A. Pushkinning asarlari orasida "Kapitanning qizi", "Yevgeniy Onegin", "Bo'ron" va "Belkinning ertaklari" bor. U L. Tolstoy, A. Chexov va boshqa bir qancha jahon adabiyoti durdonalarining hikoyalari o'zbek va tojik tillariga tarjima qildi. Uning eng e'tiborli yutuqlaridan biri Firdavsiy, Sa'diy, Nizomiy, Fuzuliy va Hazrat Navoiy kabi taniqli faylasuflarning asarlarini rus tiliga tarjima qilganidir⁶.

1920-yilda "Tayok" jurnalining birinchi sonida chop etilgan feletonida u "bolsheviklarning boshqaruv niqobi ostidagi xiyonati va buzuqligi" musulmon aholisi uchun falokat va dahshatli oqibatlarga olib kelishini oldindan ko'ra bilgan. Bolsheviklar siyosatini tanqid qiluvchi o'tkir maqolalar, feletonlar va risolalar yozish uchun bir nechta tillarni bilish, keng qamrovli nuqtai nazar, keng bilim va jasorat talab qilingan. Riza Alizodada "Turkiston musulmonlarining fojiasi", "Xalq salomatligini saqlash", "Adolatsiz hujumga javob", "Rad etish", "Mahalliy burjuaziya ishchilar va dehqonlarni aldayapti", "Turkistonga don yetkazib beraylik", "Soxta vakillar" va "Milliy chegaralar" kabi maqolalari orqali mamlakatda sodir bo'layotgan ijtimoiy-siyosiy

⁵ Eshonqulov, J. Jadid adabiyoti va matbuot. Toshkent: Mumtoz so'z, 2020, 201–207-betlar.

⁶ Karimov, N. XX asr boshlarida Samarqand adabiy muhiti. Toshkent: Fan, 2021, 76–82-betlar.

dinamikani ob'ektiv baholagan. Publitsistning "Zarafshon" gazetasining 1924-yil 12-sentabr sonida "Milliy chegaralar" sarlavhali maqola chop etilgan. Maqolada markaziy fraksiyaning 1924-yilda Markaziy Osiyoning milliy chegaralarini belgilash to'g'risidagi qarori ko'rib chiqiladi. Rizo Alizoda shunday dedi: "Biz markaziy fraksiya qo'mitasining har bir millat uchun respublika tuzish tashabbusini asosli deb hisoblaymiz". Biz milliy chegaralar belgilangandan so'ng milliy nizolar paydo bo'lishini, keyinchalik madaniy yuksalish va sinfiy taraqqiyotga yo'l ochib berishini va har bir millat o'z maqsadlariga erishishiga imkon berishini ta'kidlaymiz. Bolsheviklar dastlab o'zlarining asl mohiyatini yashirishga va mahalliy ziyolilarning ishonchini qozonishga harakat qilishgan. Maqolaning xulosasida muallif "Qozog'iston Respublikasi va O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyoti alohida bo'lib qolishi kerak" deb ta'kidlaydi. U: "Bu Markaziy Osiyo xalqlarining baxtini ifodalaydi", deydi. Istisno iste'dod egasi Turkistonda olib borilgan milliy islohotlar, jurnalistika va teatr ishlarida faol ishtirok etgan. Masalan, 1916-1922 yillar oralig'ida u Behbudiyning "Padarkush" asarini yaratishda ajoyib fidoyilik ko'rsatdi. Molerning "Zoraki Tabib", Uzeir Hojibekovning "Arshin Mol O'lan", "Leyli va Majnun", "Asli va Karam", Husayn Jovidning "Shaydo" va "Shayx San'on" kabi

aktyorlik rollarini ijro etishdan tashqari. Afsuski, bolsheviklar balosi bu ajoyib ma'rifatparvarning hayotiga ham soya soldi. 1938-yilda, Samarqand davlat universitetida ishlagan paytida, u josuslikda ayblanib, hibsga olindi. Tergov ikki yil davomida azob chekdi. Shunga qaramay, uni hech qanday jinoyat uchun javobgarlikka tortish mumkin emas edi. Shunga qaramay, u besh yillik qamoq jazosiga hukm qilindi⁷. Ma'rifatparvar dastlab Tobolskdagi qamoqxonalarda yakka tartibda qamoqda saqlandi, undan keyin Vladimirda. 1945-yilda u qamoqda o'pka sil kasalligidan vafot etdi. Said Rizo Alizoda nomi faqat 1977-yilda oqlandi. Nabirasi Farhod Alizoda tomonidan to'plangan asarda u bobosi 1945-yilda qamoqda bo'lganida yozgan she'rlarini topadi: Ey Xudo, oxir-oqibat, sen mening sevgimdan mahrum bo'lasan, Ammo agar sen menga kelmasang, men ham sharafimdan mahrum bo'laman. Darhaqiqat, hurmatli ma'rifatparvar, olim, ko'p qirrali publitsist va muharrir Said Rizo Alizoda butun hayotini Vatan sharafiga, yoshlik qadr-qimmatiga va farzandlik sadoqatiga bag'ishladi. Uning o'ziga xos ijodiy merosini o'rganish va uni kelajak avlodlarga yetkazish milliy jurnalistikamizning muhim vazifasidir. Ushbu tadqiqotda tarixiylik, metodik tahlil va qiyosiy adabiy yondashuv qo'llanilgan. Tarixiy yondashuv Said Rizo Alizodaning jurnalistik sa'y-

⁷ Mamatqulov, A. Ma'rifatparvarlik va publitsistik tafakkur. Toshkent: Sharq, 2024, 58–63-betlar.

harakatlari XX asr boshlarida Turkistonning ijtimoiy-siyosiy sharoitlari bilan uzviy bog'liqligini ta'kidlaydi. Jadidchilik harakati, mustamlakachilik siyosati va ijtimoiy ong'dagi o'zgarishlar jurnalistik nuqtai nazarining rivojlanishiga ta'sir sifatida ko'rib chiqildi. Tizimli tahlil usuli Alizodaning jurnalistikasini butun bir hodisa sifatida o'rganish imkonini berdi. Uning jurnalistik qarashlari, ta'lim konsepsiyalari, metodologik xususiyatlari va ijtimoiy pozitsiyasi o'zaro bog'liq holda o'rganildi. Jurnalistik matnlardagi asosiy tushunchalar, muammoning ifodalanishi va muallifning pozitsiyasi tizimli ravishda o'rganildi. Qiyosiy usul Alizodaning jurnalistikasini boshqa jadid publitsistlarining nuqtai nazarlari bilan taqqoslash imkonini berdi. Bu uning jadid tafakkuri va uning o'ziga xos qirralari doirasidagi pozitsiyasini aniqlab berdi. Tadqiqot metodologiyasida ilmiy manbalar, jurnalistika bo'yicha zamonaviy tadqiqotlar va jurnalistika falsafasiga oid adabiyotlar qo'llanildi⁸.

NATIJALAR (РЕЗУЛЬТАТЫ / RESULTS)

Maqola natijalari shuni ko'rsatadiki, Sayid Rizo Alizodaning jurnalistikasi jadidchilik harakatining ta'lim va ijtimoiy tushunchalarini ifodalovchi muhim manba hisoblanadi. Ilm-fan va ma'rifat orqali jamiyatni takomillashtirish konsepsiyasi uning jurnalistik nutqida muhim ahamiyatga

ega. Alizoda johillik va savodsizlikni milliy taraqqiyotga asosiy to'siqlar sifatida belgilaydi va ta'lim islohotlarini doimiy ravishda himoya qiladi. Jurnalistning yozuvlarida ijtimoiy adolat, milliy o'ziga xoslik ongini anglash va fuqarolik mas'uliyati keng yoritilgan. U jamiyatdagi sustlik va befarqlikni qoralaydi, shaxslarni faol ishtirok etishga va jamoat ishlarida ishtirok etishga undaydi. Bu jihat Alizodaning jurnalistikasi ham ta'lim, ham ijtimoiy-siyosiy ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Tadqiqot Alizodaning jurnalistik uslubi soddaligi va ravshanligi bilan ajralib turishini ko'rsatadi. U murakkab mavzularni jamoatchilik uchun tushunarli tarzda yoritadi, da'volarni real hayotdagi misollar bilan asoslaydi. Muallifning shaffofligi va hissiy ifodaliligi uning jurnalistik yozuvlarida yaqqol ko'rinib turadi. Bu xususiyatlar uning yozuvlarini ta'sirchan va kengroq auditoriya uchun dolzarb qiladi⁹.

MUHOKAMA

(ОБСУЖДЕНИЕ / DISCUSSION)

Ushbu topilmalar bizga Sayid Rizo Alizodaning jurnalistikasini jadidchilik harakati bilan muhim mafkuraviy bog'liqlik sifatida baholash imkonini beradi. Uning jurnalistik merosi 20-asr boshlarida Turkiston jamiyati duch kelgan muammolarni, jamoatchilik ongining evolyutsiyasini va ma'rifatchilik harakatining yo'nalishlarini yoritib beradi.

⁸ Mirzayev, S. Jadidchilik harakati tarixi. Toshkent: O'zbekiston, 2020, 164–170-betlar.

⁹ Xolmatov, A. Samarqand jadidlari faoliyati. Toshkent: Fan, 2022, 88–93-betlar.

Alizodaning jurnalistikasi, jadid matbuotining umumiy yo'nalishi bilan birlashgan holda, o'ziga xos metodologik va mafkuraviy elementlari bilan ajralib turadi. Alizodaning jurnalistik nuqtai nazarlari boshqa jadid publitsistlari bilan yonma-yon qo'yilganda Samarqand muhitining ta'sirini aniq aks ettiradi. Mahalliy ijtimoiy qiyinchiliklardan tashqari, uning nutqlari Turkiston miqyosidagi masalalarni ham ko'rib chiqadi. Bu uni nafaqat mahalliy publitsist, balki kengroq nuqtai nazarga ega shaxs sifatida ham baholash uchun asos yaratadi. Sayid Rizo Alizodaning jurnalistik merosi yetarlicha o'rganilmaganligicha qolmoqda. Uning janr, til, stilistika va mafkuraga oid matnlarini chuqur tahlil qilish kelajakdagi tadqiqotlar uchun muhim yo'nalish bo'lib qolaveradi. Ushbu esse Alizodaning jurnalistikasini kengroq akademik hamjamiyat orasida tarqatish bo'yicha birinchi urinishdir¹⁰.

XULOSA (ЗАКЛЮЧЕНИЕ / CONCLUSION)

Xulosa qilib aytganda, Sayid Rizo Alizodaning jurnalistikasi jadidchilik harakatining intellektual asoslarini yoritishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Uning jurnalistik merosi XX asr boshlarida Turkiston jamiyatining ijtimoiy-iqtisodiy muammolarini, uning ta'limga oid maqsadlarini va milliy ongning rivojlanishini ochib beradi.

Alizodaning jurnalistik sa'y-harakatlari o'zbek matbuoti tarixida ma'rifiy ideallarni targ'ib qilish, jamiyatni qayta tiklashni himoya qilish va ziyolilarning javobgarligini ta'kidlashni misol qilib keltiradi. Binobarin, uning jurnalistik merosini o'rganish zamonaviy adabiyot va jurnalistika tadqiqotlari uchun katta ilmiy ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Abduazizova, M. Jadid publitsistikasi va milliy uyg'onish. Toshkent: Fan, 2021, 45–52-betlar.
2. Ahmedov, B. Turkiston jadidlari: g'oya va faoliyat. Toshkent: Akademnashr, 2020, 112–118-betlar.
3. Boltaboyev, H. O'zbek matbuoti tarixi. Toshkent: Yangi asr avlodi, 2022, 89–94-betlar.
4. Do'stmuhammad, R. Publitsistika nazariyasi. Toshkent: Universitet, 2023, 133–139-betlar.
5. Eshonqulov, J. Jadid adabiyoti va matbuot. Toshkent: Mumtoz so'z, 2020, 201–207-betlar.
6. Karimov, N. XX asr boshlarida Samarqand adabiy muhiti. Toshkent: Fan, 2021, 76–82-betlar.
7. Mamatqulov, A. Ma'rifatparvarlik va publitsistik tafakkur. Toshkent: Sharq, 2024, 58–63-betlar.
8. Mirzayev, S. Jadidchilik harakati tarixi. Toshkent: O'zbekiston, 2020, 164–170-betlar.

¹⁰ Yo'ldoshev, E. Milliy matbuot va ma'rifiy g'oya. Toshkent: Sharq ziyosi, 2021, 105–110-betlar.

9. Xolmatov, A. Samarqand
jadidlari faoliyati. Toshkent: Fan,
2022, 88–93-betlar.

10. Yo‘ldoshev, E. Milliy
matbuot va ma’rifiy g‘oya. Toshkent:
Sharq ziyosi, 2021, 105–110-betlar.